

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
XXVIII, Número Especial 5 **2022**

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Modernización del Estado en la gestión pública: Revisión sistemática

Blas Ghiggo, Fausto Gilberto*
Uribe-Hernández, Yrene Cecilia**
Cacho Revilla, Adolfo***
Valqui Oxolón, José Mercedes****

Resumen

La modernización del Estado se vincula a programas de reformas que son promovidos a nivel internacional. El presente artículo tiene como objetivo analizar la modernización de la estructura institucional del Estado de diferentes gobiernos. Desde la metodología se realizó un análisis bibliográfico, para lo cual se identificaron 19 artículos sobre la optimización de la gestión pública. Los hallazgos dieron cuenta que la modernidad permite un Estado eficiente, recupera la confianza de la sociedad y minimiza los procesos burocráticos. Se concluye que la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, acceso a la información, y gobierno electrónico, son las opciones más viables para la modernización del Estado peruano, así como democratizar el poder, y además es relevante contar con ciudadanos mejor informados y más participativos.

Palabras clave: Modernización; Estado; gestión pública, participación ciudadana; Gobierno.

* Magister en Gestión Pública. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. E-mail: fblasgh2@ucvvirtual.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8414-9416>

** Postdoctora en Ética, Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Doctora en Ciencias Contables y Financieras. Docente en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. E-mail: yuribeh@ucvvirtual.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5893-9262>

*** Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. Docente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas, Perú. E-mail: adolfo.cacho@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8335-4274>

**** Doctor en Educación. Docente en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. E-mail: jvalqui@ucv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0849-9080>

Modernization of the State in public management: Systematic review

Abstract

The modernization of the State is linked to reform programs that are promoted at the international level. This article aims to analyze the modernization of the institutional structure of the State of different governments. From the methodology, a bibliographical analysis was carried out, for which 19 articles on the optimization of public management were identified. The findings showed that modernity allows an efficient State, recovers the trust of society and minimizes bureaucratic processes. It is concluded that transparency, open government, accountability, access to information, and electronic government, are the most viable options for the modernization of the Peruvian State, as well as democratizing power, and it is also relevant to have better citizens. informed and more participatory.

Keywords: Modernization; State; public management, citizen participation; Government.

Introducción

La modernización del Estado implica adoptar un conjunto de políticas públicas y acciones, a mediano y largo plazo para establecer transparencia a la gestión pública, como son el gobierno electrónico en todas las instituciones públicas del Estado. En la actualidad, la administración estatal está pasando por un constante desarrollo y replanteamiento, condición que se puede observar en lo económico, social, cultural y político, debido a la exigencia que implica el estar siempre a la vanguardia de la tecnología, con una nueva visión de postura abierta, colaborativa y relacional.

En este contexto, se desconoce la repercusión del desenlace de aquella medida, ni su futura trascendencia en las medidas de orden público, este artículo observa el nacimiento de un paradigma nuevo, cuyo título sería la gobernanza pública inteligente (Criado, 2016). Asimismo, "las organizaciones públicas como fuentes inagotables de información, han llegado en muchas ocasiones a sentirse agobiadas por el flujo de datos interno, más el proveniente del entorno" (Hernández y Martínez, 2019, p.52), acelerado

e incontrolable; lo cual excede en momentos las capacidades para el procesamiento de la información, pese a llevar a cabo inversiones en infraestructuras y modernización de la tecnología.

Estas políticas permitirán a los ciudadanos gestionar, desde su residencia, un conjunto de documentos, convirtiendo de esta forma al Estado en un gestor eficiente y eficaz. Por otra parte, una de las políticas más importantes de la modernización la constituye los Gobiernos abiertos, misma que se refiere a transparentar la gestión (Moreno-López, Porporato y Maharaj, 2022), y acercarlas a la población convirtiéndose en un instrumento participativo e inclusivo.

Para Evans y Campos (2013); así como Ferrer-Sapena et al. (2020), en la disponibilidad abierta de datos, las entidades del Estado deben atender con responsabilidad al ciudadano y así ofrecerle los datos de interés a la población acerca de las decisiones tomadas en su administración, así como su gestión, logrando que estos puedan ser fáciles de conseguir por todos aquellos que lo requieran, garantizando el acceso irrestricto hacia una fiscalización del uso real del patrimonio y bienes, sin lidiar con patentes, derechos de autor y demás medidas

que forman una barrera normativa difícil de realizar.

El tercer pilar de la modernización lo constituye la rendición de cuentas, las cuales son los controles institucionales que se realizan en el marco del equilibrio de los tres poderes del Estado, aquellos que se ejecutan para evitar el abuso e ilegalidad. Asimismo, en la visión del Estado de Derecho moderno, el poder tiene límites, y uno de ellos precisamente es la rendición de cuenta, la cual puede ser semestral o anualmente, permitiendo de esta forma a la ciudadanía estar enterado de los gastos ejecutados en las obras públicas.

Para el Estado y todas las instituciones involucradas, es una obligación constitucional el correcto desarrollo de la gestión pública, dándole el valor adecuado de eficacia y eficiencia con el fin de alcanzar los requerimientos del poblador. La gestión pública tiene como norte varias tareas y entre ellas, el de diseñar métodos y procedimientos para la aplicación de políticas públicas transformadoras, especificando cada etapa de su desarrollo. La gestión pública, basada en el consenso, será un actor importante que contribuirá reforzando la democracia de una sociedad moderna.

Su desarrollo está rodeado de complejidad, enfrentamiento y planteamiento de orden moral, que en muchos años han influido directamente en la identidad, cultura organizacional y estudios o disertaciones acerca del poder del Estado (Pliscoff-Varas, 2017; Gamboa, Hernández y Ramírez, 2021). La modernización del Estado en Perú, se basó en un esfuerzo por estabilizar la economía y disminuir el gasto público, lo que obligó a reducir el tamaño del Estado. De esta manera, la voluntad de impulsar tal modernismo recae en la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; por lo cual, a partir de marzo de 2007, es entonces el ente responsable de liderar el proceso de mejora en la Gestión pública y garante de la modernización administrativa en las entidades públicas en Perú.

Dado lo antes expuesto, la presente investigación, busca contribuir con el establecimiento de políticas públicas que permitan dar el gran salto hacia la modernidad y reducir la brecha con los países desarrollados. Estas políticas permitirán tener un Estado eficiente, y lo más importante, recobrar la confianza de la población, misma que se perdió a merced de la existencia de una gestión pública burocrática, ineficiente y a espaldas de la realidad. Por lo tanto, el objetivo consiste en analizar la modernización de la estructura institucional del Estado de diferentes gobiernos y en especial el de Perú.

1. Gestión pública: Algunos obstáculos desde su práctica en Perú

Casi todos los gobiernos del mundo, en especial el de Perú, vienen tomando medidas para establecer las políticas públicas con miras a establecer un Estado moderno con amplia participación ciudadana, en el manejo y control de lo público. En este sentido, la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, acceso a la información, y gobierno electrónico, son las opciones más serias, al igual que viables para la modernización del Estado peruano, así como democratizar el poder y además, contar con ciudadanos mejor informados y más participativo.

Para Sánchez (2015); Rodríguez y Jara-Iñiguez (2020); Salas (2020); así como Restrepo, Cotrina y Daza (2021), manifiestan que la presencia activa de la ciudadanía en la administración estatal es el conjunto de medidas y herramientas legales utilizadas por sus habitantes políticamente activos, con el fin de conseguir protagonismo en las propuestas de orden socio económico, así como en la toma de decisiones de carácter público. Sin embargo, a pesar que algunos gobiernos muestren señales de conexión y simpatía, ésta no puede ser implementada a la perfección, puesto que para muchos integrantes de la política se convierte en un problema con respecto a sus intereses particulares.

Para Gianfranco Pasquino, politólogo

y teórico de la modernización política, se observa un elemento trascendental, éste es el pasar de la categoría de súbdito a la de ciudadano, lo cual adiciona el derecho al voto y la intervención política, incorporación de fundamentos de igualdad, así como el reconocimiento del verdadero valor de la ley de igualdad (Fernández y Sevilla, 2021).

En Perú, la modernización de la gestión pública se ve obstaculizada por la existencia de ciertas características que vienen desde la colonia, como son el sobredimensionamiento de las instituciones públicas, las cuales son consideradas como una agencia de empleo de los gobiernos de turno; los servicios de atención que brindan a los ciudadanos son de muy mala calidad; la indiferencia al abonado es de todos los días; asimismo, el servicio meritocrático llamado también carrera pública no existe, la recomendación y la afinidad política, prima en el desempeño laboral. La modernización del Estado se encuentra en su estado primario, por ende, el libre acceso a la información no se da, puesto que pese a la existencia de la Ley No. 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2002 (Congreso de la República de Perú, 2002), la información pública es negada en muchos casos a la ciudadanía.

En cuanto a la rendición de cuentas, la misma está normada entre otras por la Ley No. 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadano (Congreso Constituyente Democrático de Perú, 1994), es importante mencionar que, pese a la existencia de esta Ley, la rendición de cuentas de las autoridades no es una práctica democrática, la información no fluye porque la corrupción ha ganado mucho terreno en todas las instituciones del Perú.

La transparencia en la gestión pública no existe; por otra parte, el establecimiento del gobierno electrónico es incipiente, no existe la interconexión electrónica entre las instituciones públicas, el tendido de la red de banda ancha es incipiente; por lo tanto, es un factor negativo para la modernización del Estado y consecuentemente los centros educativos, los centros de salud y las comisarias, ubicadas en las zonas más alejadas

del Perú no brindan los servicios de calidad que la ciudadanía espera recibir.

Las políticas públicas representan la relación entre la sociedad civil y el Estado, por lo tanto, se convierten en solucionar dificultades en el ámbito social de manera responsable, confirmando la trascendencia de la indagación de resultados en la administración pública, metodología actualizada, así como colaboración activa de los ciudadanos (Tomassini, 2002; Luque, Merino y Solis, 2019; Contreras y Montecinos, 2019). Además, hoy en día se incorpora la responsabilidad social como mecanismo de gestión, porque las organizaciones del Estado experimentan procesos de transversalidad, como consecuencia de la globalización (Gaete, 2008; Luque, et al., 2019).

2. Modernización del Estado: Un avance en lo tecnológico y administrativo

De acuerdo con Fernández y Sevilla (2021) se asocia lo moderno a lo nuevo y actual, cuyo antónimo sería antiguo y fuera de época. Para las ciencias sociales, la palabra modernización se usa con la finalidad de describir el desarrollo social que involucra el alcance de nuevos objetivos, con resultados revolucionarios en la sociedad.

El constante desarrollo de la tecnología en los tiempos modernos ha impactado en los diferentes grupos económicos, y la industria ha sido uno de ellos, consiguiendo repercusión social, aumento de la movilidad e incremento en la clase media. En el Estado, el desarrollo de la modernidad se debe entre otras cosas, al avance en el estudio técnico administrativo, la constante capacitación de sus trabajadores y su competencia en la prestación de servicios (Ponze, 2018).

La finalidad de todo ese proceso legislativo es conseguir un cambio administrativo y que éste a su vez impulse una modernización en cada uno de los servicios públicos. En ese sentido el propósito primordial de esta reforma es

lograr desarrollar la eficacia e impulsar una política económica creciente, asegurando y protegiendo el principio de autoridad, pero también contemplando los derechos puntuales de los administrados (Ponze, 2018). La modernización administrativa del Estado, por la vía de las relaciones contractuales con los privados, ofrecen respuesta en la interacción social en el mercado. Esta relación podría develar el verdadero enfoque estructural del Estado, en los intereses públicos y privados de las instituciones, así como de las personas que las lideran (Melo-Silva, Loureiro y Angotti, 2021).

A partir del año 1930, la modernización captó gran interés del Estado, buscando las causas y las posibles soluciones para combatir el subdesarrollo. La conclusión a la que se llegó fue que esto se debía a un déficit en la educación, la presencia de élites conservadoras, insuficiente desarrollo en el sector agrario y de infraestructura e intromisión del Estado, por lo que la respuesta sería acoger las medidas tomadas por los diferentes países de creciente desarrollo (Souza, 2017).

Una particularidad que se ha observado en el Estado en esta década, es la aparición de propuestas muy diversas y muchas veces carentes de articulación, con la finalidad de transformar la educación en el panorama administrativo estatal, esto iría en paralelo con el nacimiento de políticas de masificación y universalización educativa, integrando la diversidad, así como atendiendo la necesidad de calidad de la formación escolar, puesto que éste es un sector que desde hace muchos años produce un sentimiento de insatisfacción.

A todo aquello se suma la globalización, puesto que resultó en una muy baja presencia en los esfuerzos de los organismos multilaterales por estandarizar los sistemas y al mismo tiempo, realizando propuestas de los diferentes países (De Souza, Donoso y Gairin, 2020). Rama (1998); y, Aristimuño, Landoni-Couture y Vázquez (2020), sugieren una transformación con el fin de entender a la educación como un componente clave en la formación de conciencia cultural y científica, dirigida a desarrollar el nivel humano, combatiendo la

desigualdad y la pobreza, reactivando frentes de movilidad social, defendiendo la educación pública, contribuyente de un significativo rol histórico en la construcción de la sociedad; así como actualizando vínculos con los ambientes productivos y laborales (Ochoa y Montes de Oca, 2009).

3. Metodología

La revisión sistemática elaborada en el presente artículo es de tipo descriptivo, puesto que muestra una recolección de diversas definiciones y estrategias, por medio de diferentes enfoques involucrados a la variable modernización de la gestión del Estado, que va a permitir obtener referencias para futuras investigaciones.

Además, se toma en cuenta el enfoque cualitativo, mediante el análisis y extracción de información de todas las referencias en la base indexada en *Scopus*, las cuales tenían entre sus variables de investigación: Modernización, gestión pública, políticas para la gestión, gestión municipal, gobierno abierto y acceso a la información, políticas para la gestión de la educación pública, gobierno local, información sistematizada y comunicación en el fortalecimiento de organizaciones públicas, gestión pública socialmente responsable. Asimismo, se seleccionaron artículos que mencionan la optimización de la educación como herramienta para la modernización y desarrollo de un país.

Los artículos seleccionados para la investigación se extrajeron de revistas indexadas en *Scopus*, se tuvo en cuenta los artículos que tenían un alto número de citas; además, se consideraron solo los artículos situados entre el año 2016 hasta el 2021, así también, las revistas consultadas pertenecen al campo de las ciencias sociales, gobernabilidad y política. Al finalizar la búsqueda y aplicados los filtros descritos, se obtuvieron 19 fuentes, que se consideraron relevantes para alcanzar los objetivos del presente artículo. A continuación, se detallan en el Cuadro 1 las fuentes utilizadas para la presente revisión.

Cuadro 1
Artículos seleccionados para el análisis de los constructos teóricos

Año	Autor(es)	Título	Revista
2021	Fernández, J. M., y Sevilla, D.	The General Education Act of 1970, a law for the modernization of Spain	Historia y Memoria de la Educación
2021	Gamboia, A., Hernández, C., y Ramírez, P.	Gestión pública en una ciudad fronteriza colombiana: La mirada de sus habitantes	Revista de Ciencias Sociales (Ve)
2021	Melo-Silva, G., Lourenço, R. L., y Angotti, M.	Parcerias público-privadas: Modernização administrativa e relacionamentos econômicos imersos em conflitos de interesse e corrupção	Revista de Administração Pública
2021	Malheiro, X. M.	Educational modernization in Spain in a scenario of social change and democratic openness. Conversations with Pedro Caselles Beltrán, General Director of General Basic Education (1976-1982)	Historia y Memoria de la Educación
2020	Aristimuño, A., Landoni-Couture, P., y Vázquez, M.	Policies for mandatory public education management in Uruguay	Education Policy Analysis Archives
2020	Castro, L., y Simon, I.	Entre la modernización y el conflicto: el rol empresarial, la gestión municipal y la demanda de un servicio estatal de abastecimiento de agua potable para Iquique (1830-1924)	Historia Unisinos
2020	Ferrer-Sapena, A., Calabuig, J. M., Sánchez, E. A., y Vidal-Cabo, C.	Gobierno abierto y acceso a la información: Un estudio de caso sobre el impacto en la economía local	BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentación
2020	Dávila-Lorenzo, M., y Saladrigas-Medina, H-M.	Modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio: Alternativa sistémica para las oficinas del conservador y del historiador en Cuba. Propuesta a partir de un estudio de caso	Revista Latina de Comunicación Social
2020	De Souza, A., Donoso, S., y Gairin, J.	Policies for the management of compulsory public education in Ibero America: Introduction	Revista de Administração Pública
2020	Tejedo, F., y Ferraz, J. F.	Explaining the freedom of information in local government: What influences information disclosure?	Contaduría y Administración
2020	Rodríguez, C., y Jara-Iñiguez, I.	El proceso de presupuesto participativo ¿adhesión o decepción ciudadana? Caso: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Concordia	Revista Española de la Transparencia. RET
2019	Hernández, M., y Martínez, M.	Desafíos de la información sistematizada y comunicación en el fortalecimiento de organizaciones públicas	Revista de Ciencias Sociales (Ve)
2019	Luque, A., Merino, V. E., y Solís, P. R.	Gestión pública socialmente responsable: Caso hilando el desarrollo en Ecuador	Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
2019	Huidobro, A., Ospina, Y., Curto-Grau, M., y Gallego, A.	La formación de Gobiernos municipales: Una nueva base de datos	Revista Española de Ciencia Política
2019	Pulgarín-Franco, J. A.	Lineamientos de política pública para la gestión del agua en el municipio de Filandia-Quindío	Luna Azul

Cont... Cuadro 1

2018	Ponze, J.	La modernización del Estado franquista y sus efectos	Memoria y Civilización
2017	Souza, C.	Modernização do Estado e construção de capacidade burocrática para a implementação de políticas federalizadas	Revista de Administração Pública
2016	Filardi, F. Sabino, A., Irigaray, H. A., y Ayres, A. B.	(Im)Possibilidades da aplicação do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)	Revista de Administração Pública
2016	Criado, J.	Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública	Revista de Estudios Políticos

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En el Cuadro 1, se puede observar que de los artículos seleccionados, el 84% son artículos de tipo cualitativos en donde se efectúa una revisión sistemática de literatura o se realizan propuestas para la modernización de la gestión pública; el 10,5% es cualitativa-cuantitativa, y el 5,2% es cuantitativa; además el 31,5% de los artículos son de España, seguido de un 15,7% de Brasil, 10,5% de Chile, 10,5% de Colombia, 10,5% Ecuador, y en su minoría de Uruguay, Cuba, México y Portugal, representando cada uno 5,2% del total.

De acuerdo con la temática de cada artículo, el 26% corresponden al tema modernización del Estado, 26% a gestión pública, un 21% a políticas públicas, 15,7% a Gobierno abierto, 5,2% a desafíos de la

gestión pública, y 5,2% a Gobierno autónomo. Finalizada la recopilación de fuentes, se revisó detalladamente cada uno para extraer los conceptos, opiniones, casos y conclusiones que se consideran relevantes para la presente investigación.

4. Modernización del Estado: Resultados obtenidos desde la visión sistémica documental

En el Cuadro 2, se puede evidenciar los resultados y conclusiones de cada uno de los artículos seleccionados como fuentes para indagar acerca de la sistematización de la modernización del Estado.

Cuadro 2 Análisis de los artículos seleccionados para la sistematización de la modernización del Estado

No.	Título	Resultados/conclusiones
1	The General Education Act of 1970, a law for the modernization of Spain	El artículo analiza los obstáculos y resistencias que dificultaron el origen y aplicación de la ley general de educación, así como las controversias que han surgido a partir de la reforma que promovió. Finalmente, a modo de discusión, se hace una valoración de la misma teniendo en cuenta los aspectos que conforman el concepto «modernización».

Cont... Cuadro 2

2	Gestión pública en una ciudad fronteriza colombiana: La mirada de sus habitantes	Se concluye, que la insatisfacción de la mayoría de los habitantes con la gestión del gobierno municipal se relaciona, principalmente, con el alto porcentaje del trabajo informal, la falta de oportunidades para empleo formal y los deficientes sistemas de salud y educación. Problemas que no surgieron con la pandemia, sino que se han configurado desde años anteriores, ante la poca ayuda que ha brindado el gobierno municipal para mitigar los problemas sociales de la región.
3	Parcerias público-privadas: Modernização administrativa e relacionamentos econômicos imersos em conflitos de interesse e corrupção	La investigación contribuye a resaltar la composición de la red de inversión y permite a la sociedad y los gobiernos considerar las asociaciones público-privadas en el contexto de la ética, los conflictos de intereses y la corrupción que pueden surgir de estas relaciones.
4	Educational modernization in Spain in a scenario of social change and democratic openness. Conversations with Pedro Caselles Beltrán, General Director of General Basic Education (1976-1982)	El presente artículo aborda la trayectoria y modernización de la educación como pilar para el desarrollo del país y cambio social.
5	Policies for mandatory public education management in Uruguay	El estudio ha permitido identificar los procesos de articulación o disrupción que se generaron entre ambos ciclos, como forma de analizar las capacidades locales para producir sinergias entre los diferentes procesos innovadores puestos en marcha durante las últimas décadas.
6	Entre la modernización y el conflicto: El rol empresarial, la gestión municipal y la demanda de un servicio estatal de abastecimiento de agua potable para Iquique (1830-1924)	El artículo destaca como factor relevante para la modernización, el acceso al agua potable principalmente en el ámbito urbano, el objetivo de este artículo es analizar las distintas iniciativas privadas, se obtuvo que, a partir del análisis de fuentes judiciales y legislativas, así como de la prensa local, que la mercantilización del servicio fue un obstáculo mayor que la propia geografía para la consecución de un sistema de abastecimiento de agua equitativo y eficaz.
7	Gobierno abierto y acceso a la información: Un estudio de caso sobre el impacto en la economía local	El desarrollo de plataformas de datos abiertos en los municipios permite construir instrumentos estratégicos para la gestión de las necesidades del municipio, que pueden utilizar tanto los agentes públicos para mejorar sus políticas como los privados para estudiar, por ejemplo, la conveniencia o no de instalarse en el municipio, o hacer otros tipos de estudios de mercado. Este hecho puede disparar la competitividad de la población y facilitar nuevas inversiones.
8	Modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio: Alternativa sistémica para las oficinas del conservador y del historiador en Cuba. Propuesta a partir de un estudio de caso	El Modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio, presentado en este artículo ha sido validado como propuesta teórico-metodológica a partir del criterio ofrecido por expertos locales, nacionales e internacionales.
9	Policies for the management of compulsory public education in Ibero America: Introduction	El trabajo que presenta el <i>dossier</i> muestra que las lecturas del conjunto tratan temas, teorías y experiencias, que son consistentes con la idea de que la educación es un derecho universal de la persona humana, lo más ampliamente posible, obligatorio y gratuito para todos durante un período determinado de la vida, de responsabilidad del Estado, secular y de calidad para todos.
10	Explaining the freedom of information in local government: What influences information disclosure?	El análisis indica que la divulgación de información sobre la gestión municipal está asociada con la dependencia financiera, el acceso a <i>internet</i> , el desempleo, la participación electoral y la rivalidad política. Las diferencias encontradas en las dos categorías de municipios sugieren que puede haber características institucionales que podrían influir en la divulgación de información.

Cont... Cuadro 2

11	El proceso de presupuesto participativo ¿adhesión o decepción ciudadana? Caso: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Concordia	Se analizó el ejercicio del presupuesto participativo en el GAD 2018, donde se determinó que el ejercicio cumplió en mediana medida con lo establecido en la norma, sin embargo, no resultó efectivo como herramienta para la promoción de la participación ciudadana como fin. En ese sentido, se concluye que son requeridas varias acciones por parte del GADM La Concordia para la correcta aplicación de la normativa vigente, para concretar los aportes ciudadanos y viabilizar los resultados de las contribuciones de la asamblea cantonal.
12	Desafíos de la información sistematizada y comunicación en el fortalecimiento de organizaciones públicas	Se concluye, que el fortalecimiento de las organizaciones públicas permite transformar la estabilidad en dinamismo mediante la articulación, circulación y comunicación de información endógena y exógena mediante medios tecnológicos acertados y modernos desde una perspectiva integradora.
13	Gestión pública socialmente responsable: Caso hilando el desarrollo en Ecuador	Como resultado se obtienen una serie de fundamentos teóricos en base a la creación de herramientas metodológicas que permiten cuantificar los efectos de los programas de intervención social. Estas aportarán certidumbre, continuidad y transparencia a los procesos de gestión pública, así como legitimidad en la toma de decisiones atendiendo a verdaderos procesos de responsabilidad social que toda sociedad reclama.
14	La formación de Gobiernos municipales: Una nueva base de datos	La nota de investigación describe el proceso de obtención de la información, los datos obtenidos y unos análisis descriptivos iniciales. La base de datos es de acceso público y permitirá mejorar el conocimiento sobre los Gobiernos locales en España. También facilitará la realización de estudios cuantitativos que requieren contar con un elevado número de municipios en un mismo contexto institucional.
15	Lineamientos de política pública para la gestión del agua en el municipio de Filandia-Quindío.	Como conclusiones se destaca que no hay armonización de políticas en el orden nacional, departamental y municipal; insuficientes predios para la conservación; potencial hídrico manifestado en el abastecimiento de agua a varias poblaciones vecinas y la necesidad de los lineamientos como insumo para la gestión del agua.
16	La modernización del Estado franquista y sus efectos	El objetivo de este trabajo es efectuar un programa de análisis sobre la modernización española durante el tercer cuarto del siglo XX a través del papel desempeñado por el Estado.
17	Modernização do Estado e construção de capacidade burocrática para a implementação de políticas federalizadas	Este artículo mostró múltiples mecanismos utilizados por diferentes gobiernos brasileños y regímenes políticos para crear capacidad burocrática. Finalmente, el artículo confirmó una de las hipótesis del concepto de capacidad burocrática discutida, de que esta capacidad no se distribuye uniformemente entre las políticas.
18	(Im)Possibilidades da aplicação do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)	Los resultados de la encuesta apuntan al cumplimiento parcial de los objetivos del programa en la institución, como ocurre resultantes de su aplicación; sin embargo, las barreras culturales de discontinuidad, burocráticos y políticos tienen que ser superados.
19	Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública	Las conclusiones de este estudio permiten comprender las últimas transformaciones en la base tecnológica de las administraciones públicas, así como discutir en qué medida incidirán en cómo entendemos el futuro del sector público.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En el sector público, es ineludible planificar operaciones que lleven a su fortalecimiento, con dinamismo constante, haciendo uso de medios fiables, seguros y adecuados, para la comunicación de información ordenada, con la finalidad de lograr una correcta gestión. En ese sentido, de acuerdo con Hernández y Martínez (2019), los retos para el fortalecimiento de las organizaciones públicas, están relacionados con la Infotecnología, adiestramiento informacional, transparencia, control, toma de decisiones, así como los requerimientos tanto de los ciudadanos como del ambiente en el cual se desenvuelve.

Estos desafíos antes mencionados se enfocan hacia el incremento de "la eficacia, la eficiencia, transparencia de la gestión, productos y servicios diferenciados, así como mejoras en el posicionamiento de la imagen como organización exitosa" (Hernández y Martínez, 2019, p.62), que, si se consideran en las instituciones públicas, las mismas se encontrarían en capacidad de transformar la información con estándares de calidad en un insumo estratégico para lograr una gestión pública eficaz y con ello la modernización del Estado.

Conclusiones

La modernización en el país Perú, avanza a pasos muy lentos por la existencia de la corrupción generalizada, el combate de esta requiere la construcción, así como el establecimiento de más y mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de turno, las herramientas digitales son básicas para llevar a cabo los procesos de la modernización. Asimismo, la modernización de la gestión pública se ve obstaculizada por el sobredimensionamiento de las instituciones públicas, los servicios de atención que brindan a los ciudadanos son ineficientes, la recomendación y la afinidad política prima en el desempeño laboral.

La revisión realizada permite concluir que, la transparencia, el gobierno abierto, la

rendición de cuentas, acceso a la información, y gobierno electrónico, son las opciones más serias y viables para la modernización del Estado peruano, al igual que democratizar el poder, contando así con ciudadanos mejor informados y más participativo. Las fuentes consultadas permitieron dar un contexto y conceptualización de la modernización en la gestión pública, las cuales serán un gran aporte para futuros investigadores interesados en la política y modernización del Estado.

Referencias Bibliográficas

- Aristimuño, A., Landoni-Couture, P., y Vázquez, M. I. (2020). Políticas for mandatory public education management in Uruguay. *Education Policy Analysis Archives*, 28, 44. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4160>
- Castro, L., y Simon, I. (2020). Entre la modernización y el conflicto: El rol empresarial, la gestión municipal y la demanda de un servicio estatal de abastecimiento de agua potable para Iquique (1830-1924). *História Unisinos*, 24(2), 192-208. <https://doi.org/10.4013/hist.2020.242.03>
- Congreso Constituyente Democrático de Perú (1994). *Ley No. 26300. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano*. <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/Textos/26300.pdf>
- Congreso de la República de Perú (2002). *Ley No. 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública*. https://www.peru.gob.pe/normas/docs/ley_27806.pdf
- Contreras, P., y Montecinos, E. (2019). Democracia y participación ciudadana: Tipología y mecanismos para la implementación. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(2), 178-191.
- Criado, J. I. (2016). Las administraciones

- públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública. *Revista de Estudios Políticos*, (173), 245-275. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.173.07>
- Dávila-Lorenzo, M., y Saladrigas-Medina, H.-M. (2020). Modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio: Alternativa sistémica para las oficinas del conservador y del historiador en Cuba. Propuesta a partir de un estudio de caso. *Revista Latina de Comunicación Social*, (77), 329-356. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1461>
- De Souza, Â. R., Donoso, S., y Gairin, J. (2020). Policies for the management of compulsory public education in Ibero America: Introduction. *Education Policy Analysis Archives*, 28, 34. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.5359>
- Evans, A. M., y Campos, A. (2013). Open government initiatives: Challenges of citizen participation. *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(1), 172-185. <https://doi.org/10.1002/pam.21651>
- Fernández, J. M., y Sevilla, D. (2021). The General Education Act of 1970, a law for the modernization of Spain *Historia y Memoria de la Educación*, (14), 23-68. <https://doi.org/10.5944/hme.14.2021.30034>
- Ferrer-Sapena, A., Calabuig, J. M., Sánchez, E. A., y Vidal-Cabo, C. (2020). Gobierno abierto y acceso a la información: Un estudio de caso sobre el impacto en la economía local. *BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació*, (45). <https://doi.org/10.1344/BiD2020.45.17>
- Filardi, F., Sabino, A., Irigaray, H. A., y Ayres, A. B. (2016). (Im)Possibilidades da aplicação do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). *Revista de Administração Pública*, 50(1), 81-106. <https://doi.org/10.1590/0034-7612142566>
- Gaete, R. (2008). Aplicaciones de la responsabilidad social a la nueva gestión pública. *Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal*, (11), 35-61.
- Gamboa, A. A., Hernández, C. A., y Ramírez, P. (2021). Gestión pública en una ciudad fronteriza colombiana: La mirada de sus habitantes *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 521-533. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.37026>
- Hernández, M. D. J., y Martínez, M. L. (2019). Desafíos de la información sistematizada y comunicación en el fortalecimiento de organizaciones públicas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(4), 51-64.
- Huidobro, A., Ospina, Y., Curto-Grau, M., y Gallego, A. (2019). La formación de Gobiernos municipales: Una nueva base de datos. *Revista Española de Ciencia Política*, (49), 109-128. <https://doi.org/10.21308/recp.49.05>
- Luque, A., Merino, V. E., y Solís, P. R. (2019). Gestión pública socialmente responsable: Caso hilando el desarrollo en Ecuador. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(2), 285-307. <https://doi.org/10.37960/revista.v24i2.31494>
- Malheiro, X. M. (2021). Educational modernization in Spain in a scenario of social change and democratic openness. Conversations with Pedro Caselles Beltrán, General Director of General Basic Education (1976-1982). *Historia y Memoria de la Educación*, (14), 695-745. <https://doi.org/10.5944/hme.14.2021.30053>
- Melo-Silva, G., Lourenço, R. L., y Angotti, M. (2021). Parcerias público-privadas: Modernização administrativa

- e relacionamentos econômicos imersos em conflitos de interesse e corrupção. *Revista de Administração Pública*, 55(3), 538-558. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190479>
- Moreno-López, A., Porporato, M., y Maharaj, G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas por el poder. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 334-351. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37695>
- Ochoa, H., y Montes de Oca, Y. (2009). Rendición de cuentas en la gestión pública: Reflexiones teóricas. *Revista Venezolana de Gerencia*, 9(27), 455-472.
- Pliscoff-Varas, C. (2017). Implementando la nueva gestión pública: Problemas y desafíos a la ética pública. El caso chileno. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, (73), 141-164. <https://doi.org/10.29101/crcs.v0i73.4241>
- Ponze, J. (2018). La modernización del Estado franquista y sus efectos. *Memoria y Civilización*, 21, 251-279. <https://doi.org/10.15581/001.21.011>
- Pulgarín-Franco, J. A. (2019). Lineamientos de política pública para la gestión del agua en el municipio de Filandia-Quindío. *Luna Azul*, (48), 23-47. <https://doi.org/10.17151/luaz.2019.48.2>
- Rama, G. (1998). *La reforma educativa en Uruguay. Presentación ante el Indes-BID*. ANEP.
- Restrepo, J. L., Cotrina, Y. E., y Daza, A. (2021). Participación ciudadana en el sistema de seguridad social en salud en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 230-240. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35309>
- Rodríguez, C., y Jara-Iñiguez, I. (2020). El proceso de presupuesto participativo ¿adhesión o decepción ciudadana? Caso: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Concordia. *Revista Española de la Transparencia*, (11), 267-292. <https://doi.org/10.51915/ret.108>
- Salas, M. A. (2020). Percepción de la participación ciudadana en los gobiernos autónomos parroquiales rurales: Otavalo-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 163-179. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32432>
- Sánchez, J. J. (2015). La participación ciudadana como instrumento del gobierno abierto. *Espacios Públicos*, 18(43), 51-73.
- Souza, C. (2017). Modernização do Estado e construção de capacidade burocrática para a implementação de políticas federalizadas. *Revista de Administração Pública*, 51(1), 27-45. <https://doi.org/10.1590/0034-7612150933>
- Tejedo, F., y Ferraz, J. F. (2019). Explaining the freedom of information in local government: What influences information disclosure? *Contaduría y Administración*, 65(4), e197. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2299>
- Tomassini, L., y Armijo, M. (2002). *Reforma y modernización del Estado: Experiencias y desafíos*. Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile.